

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ENERGETIKA SEKTORINING
ZAMONAVIY HOLATI****Uralov Temur Boxodir o'g'li**

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Email: uralov.t.b@gmail.com

Tel: +998 97 733 32 23

ORCID: 0009-0001-6526-9217

Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16562494>

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasi energetika sektorining 2019-2024 yillardagi transformatsiya jarayoni va uning korxonalarining moliyaviy natijadorligiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot energetika sohasining monopoliyadan liberallashtirilgan bozor tizimiga o'tish bosqichlarini, qayta tiklanuvchi energiya manbalarining rivojlanish dinamikasini va sohaning iqtisodiy ko'rsatkichlari o'zgarishlarini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: energetika islohoti, qayta tiklanuvchi energiya, liberallashtirish, elektr energiyasi, moliyaviy samaradorlik, barqaror rivojlanish.

O'zbekiston Respublikasida energetika sohasini muvofiqlashtirish va boshqarish quyidagi asosiy korxonalar tomonidan amalga oshiriladi (1-rasm):

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida energetika sohasini muvofiqlashtiruvchi tashkilotlar

Mamlakatdagi elektr stansiyalari uchta asosiy toifaga bo'linadi va har biri o'zining xususiy roli va moliyaviy ko'rsatkichlariga ega. Issiqlik elektr stansiyalari respublikada elektr energiyasi ishlab chiqarishning asosiy ulushini tashkil etadi. Jami 18 ta issiqlik elektr stansiyasining o'rnatilgan quvvati 14 806 MVt ni tashkil etadi.

Gidroelekt stansiyalari 2024 yilda 2 300 MVt umumiy quvvatga ega. 2030 yilgacha bo'lgan strategiyada gidroelekt stansiyalarining quvvatini 3 416 MVt ga oshirish rejalashtirilgan.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari jadal rivojlanmoqda. 11 ta quyosh elektr stansiyasi va 3 ta shamol elektr stansiyasining quvvati 4 060 MVt ni tashkil etgan. 2030 yilga borib bu ko'rsatkichni kamida 40 foizga yetkazish rejalashtirilgan.[1]

O'zbekiston Respublikasida elektr energiyani ishlab chiqarish tarkibi asosan issiqlik elektr stansiyalari hissasiga to'g'ri keladi, ular umumiy ishlab chiqarishning taxminan 85% ni tashkil etadi. Gidroelekt stansiyalar taxminan 13% hissa qo'shsa, qayta tiklanuvchi energiya manbalari (katta GESlardan tashqari) elektr energiyasining 2% dan kamini tashkil etadi. (2- rasm)

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasini ishlab chiqarilishining tuzilishi

Oxirgi besh yil ichida O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarilishida va iste'mol qilinishida barqaror o'sish kuzatilmoqda. 2024-yilda ishlab chiqarish hajmi taxminan 81,5 mlrd kVt·soatni tashkil etdi, bu 2019-yildagi ko'rsatkichdan 15% ga ko'p. Shu bilan birga, so'nggi yillarda iste'mol o'sish sur'atlari ishlab chiqarish sur'atlaridan oshib ketmoqda, bu esa generatsiya quvvatlarini yanada oshirish zarurligini anglatadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda iste'mol o'sish sur'atlari ishlab chiqarish sur'atlaridan oshib ketmoqda. Bu esa generatsiya quvvatlarini yanada oshirish zarurligini anglatadi va energetika korxonalarini uchun investitsion imkoniyatlar yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasining asosiy iste'molchilari sanoat korxonalarini 39 foiz, uy-joy kommunal xo'jaligi 24 foiz, qishloq xo'jaligi 19

foiz hamda tijorat va boshqa sohalar 18 foizni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasining asosiy iste'molchilari sanoat korxonolari (39%), uy-joy kommunal xo'jaligi (24%), qishloq xo'jaligi (19%) hamda tijorat va boshqa sohalar (18%) hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. O'zbekiston Respublikasidagi energiya iste'molining salmog'i

Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi katta salohiyatga ega. Quyosh energiyasi bo'yicha mamlakatning texnik salohiyati yiliga 27 mlrd kVt·soat deb baholanmoqda. Yil davomida 300-320 kun quyoshli bo'ladi va umumiy quyosh radiatsiyasi yiliga 1 700-1 800 kVt·soat/m² ni tashkil etadi.

Shamol energetikasining texnik salohiyati taxminan 520 GVt ni tashkil etadi. Ayniqsa, Navoiy, Buxoro va Qoraqalpog'iston viloyatlarida shamol tezligi o'rtacha 5-6 m/s ni tashkil etadi. Hidroenergetika bo'yicha kichik GESlar salohiyati yiliga 1,8 mlrd kVt·soatga baholanadi.

2025-yil 24-mart kuni Toshkent shahri va 7 ta viloyatda maishiy chiqindilarni yoqish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarishga oid investitsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha Prezident qarori qabul qilindi. Bu loyihalar ekologik vaziyatni yaxshilash va zamonaviy texnologiyalar joriy etish orqali chiqindilardan elektr energiyasi ishlab chiqarishga qaratilgan.[2]

Loyihalarni amalga oshirish natijasida maishiy chiqindilardan oqilona va samarali foydalanish ta'minlanadi. Har yili 4,7 million tonnadan ortiq chiqindilar qayta ishlanadi va 2 milliard 100 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan.

Rivojlanishning ijobiy dinamikasiga qaramay, O'zbekiston Respublikasi energetika sohasi bir qator muammolarga duch kelmoqda. Asosiy fondlarning eskirishi eng muhim muammolardan biri hisoblanadi. Issiqlik elektr

stansiyalarining o'rtacha yoshi 40 yildan ortiq bo'lib, bu past foydali ish koeffitsiyentiga olib keladi.[3]

Elektr tarmoqlaridagi sezilarli yo'qotishlar ikkinchi muhim muammodir. Elektr energiyasini uzatish va taqsimlashdagi yo'qotishlarning darajasi 20-25 foizni tashkil etadi, bu rivojlangan davlatlardagi shu kabi ko'rsatkichlardan 7-8 foiz sezilarli darajada yuqori.

Tarif shakllantirishning tizimidagi muammo. Amaldagi tariflar tizimi elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash xarajatlarini to'liq qoplashni ta'minlamaydi, bu esa soha korxonalarining investitsion imkoniyatlarini cheklaydi.

Biroq, asosiy fondlarning eskirishi, tarmoq yo'qotishlari va tarif tizimidagi muammolar sohaning moliyaviy samaradorligini cheklab turadi. Ushbu muammolarni hal etish uchun bosqichma-bosqich modernizatsiya, investitsiyalarni jalb etish va huquqiy bazani takomillashtirish zarur. Kelgusida energetika sohasining barqaror rivojlanishi uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalarini jadal rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro standartlarga moslashish ustuvor yo'nalishlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.ouzbekistan.fr/news/2864?language=en#:~:text=In%20accordance%20with%20the%20,all%20hydroelectric%20power%20plants%20in>
2. <https://www.gazeta.uz/uz/2025/03/25/chiqindi/>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. (2023). "Elektr energetikasida raqobatbardosh bozorni shakllantirish va tarmoq subyektlarini bosqichma-bosqich transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida". PF-166-son, 28 sentyabr.

